

AVANCES EN ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

sarteco

Editores:

**Daniel Cascado Caballero
Elena Cerezuela Escudero
Juan Pedro Domínguez Morales
Arturo González Escribano
Alejandro Linares Barranco**

Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Departamento de
Arquitectura y
Tecnología de Computadores
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA - 2025

Avances en arquitectura y tecnología de computadores
Actas de las Jornadas SARTECO 2025

Editores: Daniel Cascado-Caballero Juan Pedro Domínguez-Morales Elena Cerezuela-Escudero
Arturo González-Escribano Alejandro Linares Barranco

(c) 2025, Jornadas SARTECO, - Universidad de Sevilla

ISBN: 978-84-09-74530-2

Sevilla, 2025

Implementación en Arduino de una red neuronal cuantizada tolerante a fallos

Joaquín Gracia-Morán¹, David de Andrés¹, Luis-J. Saiz-Adalid¹, Juan Carlos Ruiz¹, J.-Carlos Baraza-Calvo¹, Daniel Gil-Tomás¹, Pedro J. Gil-Vicente¹

Resumen— En la actualidad, las redes neuronales se están utilizando en dominios tan dispares como son los entornos industriales, espaciales y médicos, entornos donde es esencial equilibrar rendimiento, consumo energético y área de silicio. Si, además, estos dispositivos forman parte de un sistema crítico, también se debe garantizar una alta tolerancia a fallos.

Generalmente, los parámetros de las redes neuronales se representan en coma flotante de 32 bits, lo que implica un elevado consumo de memoria. Debido a la miniaturización de la tecnología CMOS, la memoria es más susceptible a los fallos múltiples, lo que puede afectar negativamente a los parámetros de la red neuronal almacenados en memoria.

Para optimizar el uso de memoria y acelerar el procesamiento, una estrategia efectiva es reducir la precisión de los parámetros, codificándolos con menos bits. Sin embargo, al implementar estas redes optimizadas en sistemas empotrados, surgen varios interrogantes: ¿realmente se reduce el área ocupada y la latencia?, ¿siguen siendo confiables en entornos críticos?

Este estudio aborda estas cuestiones. Para ello, se han cuantizado a enteros de 8 bits los parámetros de una red neuronal y se ha implementado en un sistema Arduino, incorporando Códigos de Corrección de Errores. A través de la inyección de fallos, se ha analizado su confiabilidad y comparado con una red con los parámetros en coma flotante de 32 bits.

Los resultados ayudarán a evaluar si esta optimización mejora el rendimiento sin comprometer la robustez en aplicaciones críticas.

Palabras clave— Códigos de Corrección de Errores, Confiabilidad, Fallos Simples, Fallos Múltiples, Redes Neuronales Cuantizadas, Sistemas Empotrados.

I. INTRODUCCIÓN

HOY en día, las redes neuronales han ampliado su presencia a sectores como la automoción, las aplicaciones aeroespaciales y la electrónica de consumo [1]. Estas redes procesan grandes volúmenes de información a través de nodos interconectados (neuronas) organizados en múltiples capas, basando su funcionamiento en un número, generalmente elevado, de parámetros [2].

El funcionamiento de una red neuronal se divide en dos fases:

1. **Fase de entrenamiento.** Se calculan los distintos parámetros que definirán el comportamiento de la red.
2. **Fase de inferencia.** Se realizan predicciones basadas en nuevos datos de entrada. Para ello, se utilizan los parámetros calculados en la fase de entrenamiento.

De esta forma, la integridad de los parámetros usados durante la fase de inferencia es crucial para la

precisión de las predicciones, ya que errores en estos parámetros pueden comprometer la precisión de la red.

Los diferentes parámetros calculados en la fase de entrenamiento, y utilizados durante la fase de inferencia, se representan en el formato IEEE 754 de precisión simple (FP32) [3]. Para reducir el tiempo de ejecución durante la inferencia, los pesos se suelen almacenar en memoria. Sin embargo, esta práctica presenta algunos inconvenientes. Por un lado, la creciente miniaturización de la tecnología CMOS ha incrementado la tasa de fallos múltiples en dispositivos de memoria, afectando negativamente al proceso de inferencia de la red neuronal [4]. Por ejemplo, se ha demostrado que la corrupción de tan solo 13 bits en la CNN ResNet18, dentro de un conjunto de aproximadamente 93 millones de bits, es suficiente para provocar un colapso completo de la red [5]. Esta vulnerabilidad ha impulsado un creciente interés en la investigación de la confiabilidad de las redes neuronales [6][7], evidenciando que para implementar redes neuronales en aplicaciones críticas, es imprescindible incorporar mecanismos de tolerancia a fallos [8][9][10].

Por otro lado, el uso de parámetros en formato FP32 causa una alta ocupación de memoria y un incremento en el tiempo necesario para la inferencia. En este contexto, la optimización de ambos factores ha adquirido relevancia considerable.

Existen diversas estrategias para la compactación de redes neuronales [11][12]:

- A nivel de hardware la optimización puede lograrse mediante dispositivos especializados, como los aceleradores de redes neuronales, que optimizan la arquitectura del sistema para mejorar el paralelismo y minimizar los accesos a memoria [13][14].
- A nivel de software, la complejidad de la red puede reducirse mediante el diseño de modelos más compactos que mantengan una precisión aceptable, o mediante la descomposición de los parámetros en matrices o tensores más pequeños. Este enfoque permite minimizar tanto el uso de memoria como la cantidad de operaciones requeridas [15][16].
- Técnicas de poda y optimización. Estas técnicas buscan eliminar parámetros redundantes que no afecten significativamente al rendimiento de la red [17]. En concreto, la cuantización permite convertir los pesos, representados en coma flotante de 32 bits, en números enteros de 8 bits

¹Instituto ITACA, Universitat Politècnica de València, e-mail: {jgracia, ddandres, ljsaiz, jcruizg, jcbaraza, dgil, pgil}@itaca.upv.es

[18]. Esta transformación reduce el tamaño de los parámetros en memoria, disminuye el flujo de datos y simplifica las operaciones aritméticas al reducir la precisión numérica.

Si bien la optimización de parámetros es una estrategia eficaz y las redes neuronales cuantizadas mantienen una precisión adecuada para muchas aplicaciones, su implementación en sistemas empujados que operan en entornos críticos plantea diferentes cuestiones: ¿es la red optimizada lo suficientemente fiable o requiere mecanismos adicionales de tolerancia a fallos? ¿qué mejoras se logran en consumo de área y latencia?

Se han publicado distintos trabajos sobre implementación de redes neuronales en sistemas empujados [19], muchos de ellos basados en TinyML [20], aunque la mayoría de estos trabajos se centran en la aplicación de la red. Algunos artículos se enfocan en la implementación, como [21] [22]. Es difícil encontrar publicaciones que estudien la confiabilidad de redes neuronales implementadas en sistemas empujados [23], y no hemos encontrado ninguna que además proponga soluciones a los problemas de confiabilidad detectados. Este artículo pretende cubrir este hueco.

En trabajos previos exploramos dos enfoques complementarios. En [24], analizamos la confiabilidad de una red neuronal implementada en Arduino, incorporando Códigos de Corrección de Errores (ECCs) para mejorar su robustez. Este estudio demostró la viabilidad de proteger los parámetros de la red mediante ECCs. Por otro lado, en [25], describimos el estudio de la confiabilidad de una red neuronal convolucional cuantizada con parámetros enteros de 8 bits, y se implementó en una FPGA. Vimos que aun a pesar de la reducción del tamaño de los parámetros de la red, ésta era más confiable y ocupaba menos recursos de hardware.

En el presente trabajo combinamos ambas líneas de investigación para abordar las cuestiones planteadas. Para ello, se ha optimizado la red neuronal de [24] siguiendo la metodología de [25] y evaluamos su confiabilidad, tanto sin protección como con diferentes ECCs. Esto nos permite comparar los resultados obtenidos con los de [24] y analizar el impacto de la optimización en entornos críticos.

La organización de este artículo es la siguiente. La Sección II describe brevemente el sistema empujado utilizado, la red neuronal implementada y el proceso de cuantización. La Sección III presenta la evaluación experimental del sistema, analizando el impacto de la inyección de fallos antes y después de aplicar diferentes tipos de Códigos de Corrección de Errores. Finalmente, la Sección IV expone las conclusiones obtenidas a partir de los resultados alcanzados.

II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

A. Sistema empujado y Red Neuronal

En este apartado se van a resumir las principales características tanto del sistema empujado como de

la red neuronal utilizada en este trabajo. Una descripción más detallada se puede ver en [24].

Basándonos en la placa Arduino UNO R3, hemos implementado en un robot móvil que cuenta con un microcontrolador ATmega328p, 32 KB de memoria FLASH, 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM, operando a una frecuencia de 16 MHz. El robot está equipado con dos motores de corriente continua para las ruedas traseras, un servomotor para la dirección y tres sensores de proximidad infrarrojos: un sensor central E18-D80NK y dos sensores laterales KY-032. Además, incluye el hardware necesario para la alimentación del sistema, como se muestra en la Fig. 1.

Fig. 1: Sistema empleado basado en arduino (extraído de [24]).

La red neuronal utilizada es una adaptación de la presentada en [26]. Tiene, además de las capas de entrada y salida, una capa intermedia oculta. La capa de entrada recibe señales binarias de los tres sensores de proximidad, que detectan obstáculos en la trayectoria. La capa de salida determina distintos niveles de velocidad (lenta/normal), dirección (adelante/atrás) y sentido del giro (derecha o izquierda, con varios ángulos). La capa intermedia tiene 5 neuronas. Un esquema de esta red se puede ver en la Fig. 2.

B. Resumen del proceso de cuantización

En esta sección se va a detallar el proceso de cuantización post-entrenamiento llevado a cabo a partir del procedimiento general presentado en [27].

Los parámetros de la red neuronal original están codificados en el formato FP32, el cual utiliza 32 bits distribuidos de la siguiente manera (ver Fig. 3): el bit 31 almacena el bit de signo (S), los bits del 30 al 23 contienen el exponente (E), un entero en formato

Fig. 2: Red Neuronal implementada en el sistema empotrado (extraído de [24]).

de exceso 127, y los bits del 22 al 0 representan la magnitud fraccionaria en formato de coma fija, con un bit implícito como parte entera. De este modo, el valor decimal correspondiente puede calcularse según la Ecuación 1.

31	30	29	28	23	22	21	1	0
S		Exponente				Magnitud				

Fig. 3: Formato IEEE 754 de precisión simple.

$$(-1)^S \times 2^{E-127} \times \left(1,0 + \sum_{i=1}^{23} b_{23-i} \times 2^{-i} \right) \quad (1)$$

Como ya se ha comentado, la cuantización permite reducir los recursos computacionales y energéticos de una red neuronal. En el caso del presente trabajo, este proceso ha consistido en convertir los parámetros de la red, inicialmente representados en coma flotante de 32 bits (FP32), a enteros de 8 bits (INT8).

Para realizar la cuantización de la red, el primer paso consiste en la cuantización de sus pesos y entradas. Cada conjunto de pesos y el conjunto de las entradas se procesa de manera independiente, ya que sus valores cuantizados dependen únicamente de su rango de valores, una vez entrenada la red, y del rango de valores definidos para la cuantización. Así, se recorre cada uno de los conjuntos de datos para localizar su valor máximo y mínimo. Posteriormente, se vuelve a recorrer cada uno de los conjuntos de datos para ajustar sus valores al rango de enteros de 8 bits $[-128, 127]$ de acuerdo con la Ecuación 2.

$$\begin{aligned} \text{escala} &= \frac{(\text{max} - \text{min})}{255} \\ \text{cero} &= -\text{round}\left(\frac{\text{min}}{\text{escala}}\right) - 128 \\ \text{int8} &= \text{round}\left(\frac{\text{float}}{\text{escala}}\right) + \text{cero} \end{aligned} \quad (2)$$

La *escala* permite dividir el rango de valores reales en particiones uniformes, mientras que *cero* define el valor entero asociado al valor real 0,0. Los valores mayores que 127 o menores que -128 se truncan a esos valores.

Una vez cuantizados estos datos, es necesario determinar cómo afectan al procesamiento realizado en cada una de las capas de la red y cuáles son los valores de *escala* y *cero* para estas capas. Esta operación debe realizarse de manera secuencial, siguiendo la propagación de la información desde la entrada del sistema hasta su salida. Así, en este caso, la primera etapa a considerar sería la capa intermedia de la Fig. 2, que corresponde a una capa densa con una tangente hiperbólica como función de activación.

Para ello, primeramente se aplica la capa densa sobre el conjunto de datos de entrada, pero utilizando los valores reales que resultan de decuantizar, de acuerdo a la Ecuación 3, las entradas y pesos anteriormente cuantizados.

$$\text{float} = \text{escala} \times (\text{int8} - \text{cero}) \quad (3)$$

Esto permite monitorizar la operación realizada por la capa densa, obtener el valor máximo y mínimo generados al procesar todos los datos de entrada y, con ello, determinar su *escala* y *cero*. A partir de estos valores, por medio de la Ecuación 2 se obtienen los valores cuantizados que proporciona esta capa al realizar su procesamiento sobre los datos cuantizados.

Posteriormente, es necesario determinar el efecto de la cuantización en la función de activación. Como la tangente hiperbólica es una operación muy costosa de realizar, la solución más sencilla para poder realizarla utilizando aritmética entera es precalculando una tabla de búsqueda para todos los posibles valores que pueda tener para el rango de números enteros considerados, $[-128, 127]$ en este caso. Del mismo modo que se realizó anteriormente, es necesario considerar el efecto que pueda tener la cuantización de la capa densa de la cual provienen los datos que procesa esta función de activación. Por ello, la tabla de búsqueda se calcula, utilizando la Ecuación 4, a partir de la decuantización de los datos de salida de la capa densa (Ecuación 3).

$$\begin{aligned} \text{escala} &= \frac{(1,0 - (-1,0))}{255} = \frac{2,0}{255} \\ \text{cero} &= -\text{round}\left(\frac{-1,0}{\text{escala}}\right) - 128 = 0 \end{aligned}$$

$$\forall \text{valor} \in [-128, 127] : \quad (4)$$

$$\text{float} = \text{escala}_{\text{Densa}} \times (\text{valor} - \text{cero}_{\text{Densa}})$$

$$\begin{aligned} \text{int8} [\text{valor} + 128] &= \\ &= \text{round}\left(\frac{\tanh(\text{float})}{\text{escala}}\right) + \text{cero} \end{aligned}$$

Así, a partir de esta tabla, pueden obtenerse los valores de salida de la función de activación de la capa densa después de procesar todos los valores cuantizados.

Este mismo procedimiento debe aplicarse, sucesivamente, para todas las capas definidas en la red. En nuestro caso, únicamente resta otra capa densa con tangente hiperbólica como función de activación.

Una vez cuantizada la red, las operaciones de inferencia se realizan con aritmética entera, lo que simplifica los cálculos y reduce significativamente la latencia. Las capas convolucionales y densas, que son las más intensivas en cómputo, transforman las operaciones de multiplicación y acumulación en operaciones con enteros.

En las capas totalmente conectadas, la salida se calcula como la suma ponderada de las entradas multiplicadas por los pesos, más un *bias* (traducido como sesgo, desplazamiento o umbral). Al estar cuantizados, estos valores se ajustan con un factor de escala y un punto cero, lo que permite transformar las operaciones de coma flotante en operaciones enteras con desplazamientos de bits y redondeos. Esta transformación no solo simplifica el hardware necesario, sino que también permite paralelizar las operaciones, aumentando la eficiencia. No obstante, al implementar la red cuantizada en Arduino hemos tenido un problema adicional: para obtener la máxima precisión, la red cuantizada utiliza internamente no sólo enteros de 8 bits, sino que requiere de enteros hasta 64 bits. En concreto, hay un producto de valores enteros de 32 bits, que genera un resultado de 64 bits, que no está soportado por Arduino, ya que solo implementa enteros de hasta 32 bits y la aritmética soportada por los mismos.

Dado que, posteriormente, el resultado de 64 bits se desplaza 32 posiciones a la derecha y se aplica un redondeo, se ha podido solucionar utilizando únicamente enteros de 32 bits, alternando sumas parciales y desplazamientos de un bit, en lugar de hacer todo el desplazamiento al final.

El proceso de inferencia con aritmética entera tiene la ventaja de ejecutarse más rápido y consumir menos energía, pero introduce pequeñas variaciones en los resultados debido a la reducción de la precisión numérica. Sin embargo, estas variaciones suelen ser tolerables en muchos casos prácticos, especialmente cuando se buscan sistemas ligeros y eficientes.

III. RESULTADOS

A. Resultados de la inyección de fallos con el sistema sin proteger

Para evaluar el comportamiento de la red neuronal ante errores en memoria que afecten a sus pesos, hemos llevado a cabo varios experimentos de inyección de fallos [28] en el sistema empotrado. En una primera etapa, se inyectaron fallos simples y múltiples adyacentes de tipo bit-flip en cada bit de cada uno de los pesos, modificando un único peso cada vez, con el objetivo de analizar si estos errores generaban alteraciones en una o varias salidas. Los resultados,

presentados en la Fig. 4 (a), indican que incluso un solo bit erróneo puede provocar cambios. Además, el porcentaje de modificaciones aumenta conforme más fallos se inyectan, algo esperable.

Al comparar los resultados de la red cuantizada a INT8 (Fig. 4 (a)) con los obtenidos en la red con los parámetros codificados en FP32 (Fig. 4 (b)), se observa que las variaciones son menores en la red optimizada, un comportamiento común en este tipo de modelos [25][29][30]. Se podría pensar que, al disponer de menos bits en INT8 que en FP32, éstos son más significativos y, por tanto, más sensibles a los fallos. Sin embargo, estos resultados demuestran lo contrario. Esto se debe a que, al cuantizar, se limita el rango de los valores representables. Aun en presencia de errores en los parámetros, su valor se mantiene dentro del rango esperable, lo que limita el efecto del error. Por el contrario, errores en el formato FP32 pueden cambiar el valor representado en muchos órdenes de magnitud, con un efecto devastador en el proceso de inferencia.

Se observa además que los pesos de la Etapa 1 son más susceptibles de generar variaciones en las salidas que los de la Etapa 2. La causa es la conexión completa entre las neuronas de etapas consecutivas: un fallo en la etapa intermedia se propaga a todas las neuronas de la etapa de salida, mientras que un error en la etapa final solo afecta a una única neurona, limitando así el impacto del fallo.

Para analizar con más detalle los resultados anteriores, hemos estudiado la variación porcentual de las salidas afectadas con respecto al valor esperado, que se pueden ver en la Fig. 5 (a). Al compararla con la Fig. 5 (b), que presenta estas variaciones en la red FP32, se observa que, efectivamente, las variaciones en la red neuronal optimizada son más significativas que en la red original. En ésta, muchas de las variaciones se producen por errores en bits poco significativos (bits de la magnitud o incluso los de menor peso del exponente), por lo que la mayoría de las variaciones son inferiores al 10%. Por el contrario, las variaciones en la red cuantizada, aunque se producen menos, provocan cambios más grandes.

Por último, también hemos analizado la influencia de cada bit de los pesos en las variaciones de las salidas, cuyos resultados se pueden ver en la Fig. 6. En esta gráfica podemos observar que en los fallos simples, cuanto más significativo es el bit, más variaciones genera en las salidas, como era de esperar. Este efecto se ve diluyendo al aumentar el número de bits adyacentes afectados por los errores, dado que el bit más significativo, al estar en un extremo, participa en menos errores dobles; los dos más significativos participan en menos errores triples, etc. hasta que se igualan todos los bits. Aun así, se aprecia la mayor influencia de los bits más significativos en las variaciones de las salidas.

B. Códigos de Corrección de Errores utilizados

Después de comprobar que los pesos de la red neuronal optimizada siguen siendo vulnerables a fallos en

Fig. 4: Porcentaje de variaciones en las salidas de la Red Neuronal.

memoria, hemos desarrollado una serie de códigos de corrección de errores (ECCs) para su protección. Estos ECCs poseen las mismas capacidades de tolerancia a fallos que los descritos en [24]. A continuación, se ofrece una breve descripción de estos.

B.1 Hamming entrelazado SEC-DAEC (14, 8)

Este ECC, con palabras de 14 bits de código, de los cuales 8 bits son de datos, y cuya matriz de paridad puede verse en la Fig. 7, es capaz de corregir errores simples y dobles adyacentes (*SEC-DAEC: Single Error Correction-Double Adjacent Error Correction*).

En realidad, este ECC está formado por dos Hamming SEC (7, 4) entrelazados. Esta técnica de implementación de ECCs permite aumentar la capacidad de corrección de errores de un ECC usando para ello ECCs más simples. El concepto fundamental del entrelazado consiste en romper la vecindad de los bits que se desean proteger, de modo que un fallo múltiple esté cubierto por distintos árboles de paridad. En particular, en este trabajo, hemos transformado un fallo doble adyacente en dos fallos simples, cada uno de los cuales cubierto por un código Hamming SEC (7, 4). De esta manera, pasamos de poder corregir únicamente un error simple a poder corregir también errores dobles adyacentes.

Fig. 5: Clasificación del porcentaje de variaciones en las salidas de la Red.

Fig. 6: Influencia de los bits erróneos en variaciones de las salidas de la Red.

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 100000 & 0100010 \\ 010000 & 01010001 \\ 001000 & 10001010 \\ 000100 & 01000101 \\ 000010 & 00101010 \\ 000001 & 00010101 \end{bmatrix}$$

Fig. 7: Matriz de paridad del ECC Hamming entrelazado SEC-DAEC (14, 8).

B.2 ECC Asimétrico UEP (12, 8)

En este trabajo hemos diseñado específicamente un ECC asimétrico cuya matriz de paridad se puede ver en la Fig. 8. Este tipo de ECCs proporciona una tolerancia a fallos desigual, es decir, no protege a to-

dos los bits de la misma forma. En concreto, el ECC asimétrico de este trabajo protege los 4 bits de mayor peso ante errores simples o dobles adyacentes. Es decir, si se produce un error simple o doble adyacente, sea en la posición que sea, se garantiza que los 4 bits de mayor peso serán correctos. Si el error afecta a esos bits, se corrige. Si el error afecta a los bits no protegidos, se asegura que el proceso de decodificación no afectará a los bits protegidos, asegurando su integridad.

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1000 & 00101101 \\ 0100 & 01010110 \\ 0010 & 10000101 \\ 0001 & 00001010 \end{bmatrix}$$

Fig. 8: Matriz de paridad del ECC UEP SEC-DAEC (12, 8).

B.3 SEC-DAEC (13, 8)

El último ECC utilizado en este trabajo también es capaz de corregir errores simples y dobles adyacentes en palabras de datos de 8 bits, utilizando para ello 5 bits de paridad. También ha sido diseñado específicamente para este trabajo. Su matriz de paridad se puede ver en la Fig. 9.

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 10000 & 10110001 \\ 01000 & 01011100 \\ 00100 & 10010110 \\ 00010 & 01000101 \\ 00001 & 00101010 \end{bmatrix}$$

Fig. 9: Matriz de paridad del ECC FUEC-DAEC (13, 8).

C. Resultados de la inyección del fallos con el sistema protegido

Como ya hemos visto, errores en los pesos de la red neuronal causan variaciones en las salidas. Para disminuir estos efectos, hemos añadido a la red los ECC descritos en el punto anterior. La Fig. 10 muestra los porcentajes de variaciones de las salidas de la red protegida.

Como se observa, los cambios inducidos por errores simples y dobles adyacentes disminuyen en función de la tolerancia a fallos del ECC correspondiente. Específicamente, no se presentan variaciones en las salidas con los códigos Hamming y SEC-DAEC, mientras que con el ECC UEP la variación es mínima (imperceptible en la figura). Este comportamiento era esperado y coincide con las propiedades de tolerancia a fallos de los distintos ECC.

Asimismo, para errores triples y superiores, el porcentaje de variaciones se mantiene constante. Esto se debe, por un lado, a la mayor robustez del formato INT8 ante fallos, como se mencionó anteriormente. Y por otro lado, a la existencia de un grupo de bits, en particular los de mayor peso, cuya modificación altera la salida, independientemente de la cantidad de bits adyacentes afectados.

En el análisis presentado en la Fig. 11, se muestra el porcentaje de variación de las salidas en compa-

(a) Red Neuronal Optimizada protegida con Hamming SEC-DAEC (14,8)

(b) Red Neuronal Optimizada protegida con código asimétrico UEP (12,8)

(c) Red Neuronal Optimizada protegida con código SEC-DAEC (13,8)

Fig. 10: Porcentaje de variaciones en las salidas de la Red Neuronal.

ración con la salida original. Aunque muchos de los cambios son inferiores al 10%, se observa un porcentaje significativo de variaciones mayores, tal como ya sucedía antes de aplicar los ECC. Estas se producen cuando los errores tienen longitudes grandes y afectan a los bits de mayor peso.

También hemos analizado los efectos de los errores en función del bit afectado, tal y como se puede ver en la Fig. 12. Como era de esperar, errores simples y dobles adyacentes en Hamming y SEC-DAEC no causan variaciones en las salidas, mientras que errores de mayor longitud sí que provocan cambios. En el caso del código UEP, se observa que las variaciones

(a) Red Neuronal Optimizada protegida con Hamming SEC-DAEC (14,8)

(b) Red Neuronal Optimizada protegida con código asimétrico UEP (12,8)

(c) Red Neuronal Optimizada protegida con código SEC-DAEC (13,8)

Fig. 11: Clasificación del porcentaje de variaciones en las salidas de la Red Neuronal.

que se producen en la salida, en caso de errores simples o dobles, son debidas a los bits de menor peso, que no están protegidos.

D. Análisis de la sobrecarga introducida

La integración de mecanismos de tolerancia a fallos en el sistema implica una sobrecarga tanto en el tamaño del software como en su latencia. La Tabla I muestra los resultados obtenidos, indicando entre paréntesis el porcentaje de memoria utilizada. Además, se incluyen los resultados de [24] para facilitar la comparación. Es importante destacar que la

(a) Red Neuronal Optimizada protegida con Hamming SEC (14,8)

(b) Red Neuronal Optimizada protegida con código asimétrico UEP (12,8)

(c) Red Neuronal Optimizada protegida con código SEC-DAEC (13,8)

Fig. 12: Clasificación del porcentaje de variaciones en las salidas de la Red Neuronal.

implementación de los distintos códigos de corrección de errores (ECC) no se ha basado en una traducción directa del diseño en hardware. En su lugar, se han empleado estructuras de software optimizadas para minimizar la sobrecarga generada por los ECC.

A partir de los datos presentados en la Tabla I sobre la sobrecarga del sistema, se pueden extraer las siguientes conclusiones clave:

Impacto del tipo de precisión en el rendimiento (INT8 vs. FP32). Como se puede ver, la Red Neuronal INT8 es más eficiente en términos de tiempo de ejecución en comparación con la Red Neuronal FP32 en todos los casos evaluados, con la excepción de las versiones sin protección. En este caso, el tiempo de ejecución es similar. Hay que tener en cuenta que la medición de los tiempos de ejecución en Arduino tiene un límite inferior de 4 μ s. Esto ha provocado que, en medidas tan ajustadas como estas, se hayan obtenido los resultados presentados en la tabla. Sin embargo, cuando se aplican mecanismos

Tabla I: Sobrecarga del Sistema

Red Neuronal INT8				Red Neuronal FP32 [24]			
	Tamaño Software (Bytes)	Tamaño Variables (Bytes)	Tiempo Ejecución (μ s)		Tamaño Software (Bytes)	Tamaño Variables (Bytes)	Tiempo Ejecución (μ s)
Sistema sin proteger	5740 (17%)	658 (32%)	2916	Sistema sin proteger	5556 (17%)	265 (12%)	2576
Sistema con Hamming SEC-DAEC	6186 (19%)	700 (34%)	3666	Sistema con SEC-DAEC	7870 (24%)	341 (16%)	13267
Sistema con UEP	6136 (19%)	700 (34%)	3552	Sistema con UEP v1	7908 (24%)	307 (14%)	14084
Sistema con SEC-DAEC	6236 (19%)	700 (34%)	3649	Sistema con FUEC-DAEC	8716 (27%)	341 (16%)	14122

de corrección de errores (ECC), la penalización en FP32 es mucho mayor, con tiempos de ejecución que se incrementan hasta más de cuatro veces en algunos casos.

Incremento en el tamaño del software y las variables con los ECC. Como era de esperar, la aplicación de los Códigos de Corrección de Errores incrementa el tamaño del software en ambos tipos de redes neuronales. En concreto, en INT8, el tamaño del software crece aproximadamente entre un 7% y un 9% con respecto a la versión sin protección, mientras que en FP32, este incremento es mayor, alcanzando hasta un 27% del total disponible con el esquema FUEC-DAEC.

El tamaño de las variables también aumenta en las versiones protegidas, aunque este impacto es más notorio en la red INT8, donde el crecimiento es de hasta un 34%. Esto se debe a las diferentes tablas de datos que se tienen que utilizar para cuantizar y descuantizar los datos de entrada y salida. Por contra, en FP32 el aumento es más moderado, con un máximo del 16%.

Penalización en el tiempo de ejecución por los métodos de corrección. En INT8, el aumento en el tiempo de ejecución provocado por la inclusión de los ECC es bastante moderada, con un incremento de aproximadamente un 25% en el peor de los casos. Por contra, en FP32, la penalización es muy significativa, con tiempos de ejecución que se multiplican por 5.5 veces en el caso de FUEC-DAEC en comparación con la versión sin protección. Esto indica que los ECC impactan más negativamente en FP32 que en INT8, lo que sugiere que las redes INT8 son más adecuadas para aplicaciones con restricciones de tiempo de ejecución cuando se requiere protección contra errores.

Comparación entre métodos de corrección de errores. En INT8, las variaciones entre los distintos ECC son pequeñas, con diferencias de menos del 5% en el tiempo de ejecución. En FP32, los métodos más avanzados como FUEC-DAEC generan una mayor carga computacional. Esto sugiere que, en FP32, el coste computacional de la protección puede superar los beneficios en aplicaciones de tiempo real.

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este estudio hemos analizado la integración de distintos Códigos de Corrección de Errores (ECC) en una red neuronal implementada en Arduino, cuyos parámetros están representados en enteros de 8 bits. Para ello, hemos explorado diversas técnicas de corrección de errores, desarrollando nuevos ECCs diseñados específicamente para este trabajo. El objetivo principal ha sido proteger los pesos de la red neuronal frente a fallos en memoria, evaluando al mismo tiempo si la sobrecarga generada en términos de tamaño del software y tiempo de ejecución es aceptable dentro de las limitaciones del sistema.

Retomando los interrogantes del resumen, podemos obtener distintas conclusiones. ¿Las redes optimizadas en sistemas empotrados siguen siendo confiables? Sí, sin duda, al menos para el caso de estudio contemplado. Como se puede observar en la Sección III, las variaciones en las salidas, en presencia de fallos, son mucho menores que en la red sin optimizar. ¿Se reduce el área y la latencia? En este caso, depende. El análisis de la sobrecarga del sistema muestra que no es así en la versión sin proteger, debido al reducido número de parámetros de esta red, y a las variables adicionales necesarias para la cuantización. Es esperable que en redes más complejas pueda compensarse este efecto. No obstante, cuando se protege el sistema con ECCs, sí se mejoran notablemente la latencia y el uso de memoria respecto de la versión no optimizada.

A pesar de que la red neuronal utilizada es de tamaño reducido, resulta un caso de estudio adecuado para analizar la efectividad de estos mecanismos de protección contra fallos. Para evaluar el desempeño del sistema, hemos llevado a cabo una campaña exhaustiva de inyección de fallos sobre los pesos de la red, tanto en su versión protegida con ECCs como en su versión sin protección. Los resultados obtenidos muestran que la incorporación de ECCs apenas sobrecargan el sistema, lo que confirma la viabilidad de su uso en este contexto.

Además, al comparar los resultados con una red neuronal equivalente cuyos parámetros están codificados en FP32, se ha observado que las versiones en INT8 son más eficientes, con un menor impacto de los ECC y un menor tiempo de ejecución. Además,

presenta una mayor resiliencia a fallos en los pesos, lo que la convierte en una opción más robusta frente a errores en memoria. Asimismo, se ha registrado una reducción en el consumo de memoria y una mejora notable en el tiempo de ejecución, lo que refuerza la idoneidad del uso de INT8 en sistemas empotrados con restricciones de recursos.

Como trabajo futuro, planeamos continuar investigando nuevos esquemas de ECC y otros mecanismos de tolerancia a fallos, con el fin de evaluar su aplicabilidad y eficacia en este tipo de sistemas empotrados.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido cofinanciado por el Gobierno de España (proyecto DEFADAS, Grant PID2020-120271RB-I00, MCIN/AEI/10.13039/501100011033) y por la Universitat Politècnica de València (Convocatoria A+D, Proyectos de Innovación y Mejora Educativa, PIME/24-25/435).

REFERENCIAS

- [1] A. Brando, I. Serra, E. Mezzetti, F. J. Cazorla, J. Perez-Cerrolaza and J. Abella, "On Neural Networks Redundancy and Diversity for Their Use in Safety-Critical Systems", in *Computer*, vol. 56, no. 5, pp. 41-50, May 2023, doi: 10.1109/MC.2023.3236523.
- [2] Y. Bengio, Y. Lecun, G. y Hinton, "Deep Learning for AI", *Communications of the ACM*, vol. 64, n^o 7, pp. 58-65, 2021, doi: 10.1145/3448250
- [3] IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic, IEEE Std 754-2008, 2008.
- [4] B.L. Coelho et al., "Impact of Radiation-Induced Effects on Embedded GPUs Executing Large Machine Learning Models, in *IEEE Transactions on Nuclear Science*, doi: 10.1109/TNS.2025.3528764.
- [5] A. S. Rakin, Z. He and D. Fan, "Bit-Flip Attack: Crushing Neural Network With Progressive Bit Search," 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), Seoul, Korea (South), 2019, pp. 1211-1220, doi: 10.1109/ICCV.2019.00130.
- [6] A. Ruospo et al., "Assessing Convolutional Neural Networks Reliability through Statistical Fault Injections," 2023 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), Antwerp, Belgium, 2023, pp. 1-6, doi: 10.23919/DATE56975.2023.10136998.
- [7] Qutub, S. et al. (2022). Hardware Faults that Matter: Understanding and Estimating the Safety Impact of Hardware Faults on Object Detection DNNs. In: Trapp, M., Saglietti, F., Spsiländer, M., Bitsch, F. (eds) *Computer Safety, Reliability, and Security. SAFECOMP 2022. Lecture Notes in Computer Science*, vol 13414. Springer, Cham.
- [8] S. Burel, A. Evans and L. Anghel, "Zero-Overhead Protection for CNN Weights," 2021 IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI and Nanotechnology Systems (DFT), Athens, Greece, 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/DFT52944.2021.9568363.
- [9] J. C. Ruiz, D. de Andrés, L. J. Saiz-Adalid and J. Gracia-Morán, "Zero-Space In-Weight and In-Bias Protection for Floating-Point-based CNNs," 2024 19th European Dependable Computing Conference (EDCC), Leuven, Belgium, 2024, pp. 89-96, doi: 10.1109/EDCC61798.2024.00028.
- [10] Juan Carlos Ruiz and David de Andrés and Luis-J. Saiz-Adalid and Joaquín Gracia-Morán, "In-Memory Zero-Space Floating-Point-Based CNN Protection Using Non-significant and Invariant Bits", *Computer Safety, Reliability, and Security*, eds. Ceccarelli, Andrea and Trapp, Mario and Bondavalli, Andrea and Bitsch, Friedeman, Springer Nature Switzerland, pp. 3-17, 2024.
- [11] L. Deng, G. Li, S. Han, L. Shi and Y. Xie, "Model Compression and Hardware Acceleration for Neural Networks: A Comprehensive Survey, in *Proceedings of the IEEE*, vol. 108, no. 4, pp. 485-532, April 2020.
- [12] G. Cataldo Marinó, A. Petrini, D. Malchiodi, M. Frasca, "Deep neural networks compression: A comparative survey and choice recommendations", *Neurocomputing*, Vol. 520, 2023, pp. 152-170.
- [13] N. P. Jouppi et al., "In-datacenter performance analysis of a tensor processing unit," in *Proc. ACM/IEEE 44th Annu. Int. Symp. Comput. Archit. (ISCA)*, Jun. 2017, pp. 1-12.
- [14] J. Lee et al., "UNPU: An energy-efficient deep neural network accelerator with fully variable weight bit precision," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 54, no. 1, pp. 173-185, Jan. 2019.
- [15] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L.-C. Chen, "MobileNetV2: Inverted residuals and linear bottlenecks," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit.*, Jun. 2018, pp. 4510-4520.
- [16] A. Novikov, D. Podoprikin, A. Osokin, and D. P. Vetrov, "Tensorizing neural networks," in *Proc. Adv. Neural Inf. Process. Syst.*, 2015, pp. 442-450.
- [17] Y. Cheng, D. Wang, P. Zhou and Z. Tao, "A Survey of Model Compression and Acceleration for Deep Neural Networks", *IEEE Signal Processing Magazine, Special Issue on Deep Learning for Image Understanding*, 2020, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:22163846>
- [18] J. Lee et al., "Resource-efficient convolutional networks: A survey on model-, arithmetic-, and implementation-level techniques," *ACM Comput. Surv.*, vol. 55, no. 13s, jul 2023.
- [19] C. Ünsalan, B. Höke, and E. Atmaca, *Embedded Machine Learning with Microcontrollers: Applications on Arduino Boards*, First edition. Cham, Switzerland: Springer, 2025. doi: 10.1007/978-3-031-69421-9.
- [20] G. M. Iodice, *TinyML Cookbook: Combine Machine Learning with Microcontrollers to Solve Real-World Problems*. Second edition., Packt Publishing, 2023.
- [21] P-E. Novac, G. Boukli Hacene, A. Pegatoquet, B. Miramond, V. Gripon, *Quantization and Deployment of Deep Neural Networks on Microcontrollers. Sensors*. 2021; 21(9):2984. <https://doi.org/10.3390/s21092984>.
- [22] X. Zhang, Y. Chen, C. Hao, S. Huang, Y. Li, and Deming Chen, *Compilation and Optimizations for Efficient Machine Learning on Embedded Systems*. In: Pasricha, S., Shafique, M. (eds) *Embedded Machine Learning for Cyber-Physical, IoT, and Edge Computing*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-39932-9_3.
- [23] A. S. Karakaş, O. B. Gökteş, S. Akgedik and S. Arslan, "Soft Error Reliability Assessment of TinyML Algorithms on STM32 Microcontroller," 2024 9th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Turkiye, 2024, pp. 1-5, doi: 10.1109/UBMK63289.2024.10773488.
- [24] J. Gracia-Morán, L.J. Saiz-Adalid, "Protección mediante Códigos de Corrección de Errores de los pesos de una Red Neuronal implementada en Arduino", VIII Jornadas de Computación Empotrada y Reconfigurable (JCER2024), Jornadas SARTECO, pp. 813-822, Junio 2024.
- [25] J. Gracia-Morán, L.J. Saiz-Adalid, J. C. Ruiz-García, D. de Andrés Martínez, "Estudio de la confiabilidad de una red neuronal convolucional cuantizada", VIII Jornadas de Computación Empotrada y Reconfigurable (JCER2024), Jornadas SARTECO, pp. 925-931, Junio 2024.
- [26] J.I. Bagnato, Programa un coche Arduino con Inteligencia Artificial, 1 Agosto 2018. [Online]. Available: <https://www.aprendemachinellearning.com/programa-un-coche-arduino-con-inteligencia-artificial/>
- [27] B. Jacob et al., "Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference," 15 December 2017. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1712.05877>
- [28] Alfredo Benso and Paolo Prinetto, *Fault Injection Techniques and Tools for Embedded Systems Reliability Evaluation*, Springer Publishing Company, Incorporated, 1st edition, 2010.
- [29] Juan Carlos Ruiz García, David de Andrés Martínez y Joaquín Gracia Morán, "Evaluación de la robustez de una red neuronal desarrollada para generar un acelerador HW", VII Jornadas de Computación Empotrada y Reconfigurable (JCER2023), Jornadas SARTECO, pp. 689-698, Septiembre 2023.
- [30] R. T. Syed, M. Ulbricht, K. Piotrowski and M. Krsitic, "Fault Resilience Analysis of Quantized Deep Neural Networks," 2021 IEEE 32nd International Conference on Microelectronics (MIEL), Nis, Serbia, 2021, pp. 275-279, doi: 10.1109/MIEL52794.2021.9569094.